

收藏杂谈系列（5）——红山阴线内“非”字纹探讨（三）（2.0）

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年7月22日 16:00

（改版1.1——增加一图）

自从发表了“一种‘非’字纹是古人有意所为”的推测后，大家有各种各样的猜测：兵符？计数？“鸡毛”信？

今天俺开一脑洞，妄议一下古人。

先上图片（大部分来自网络，有版权的请告知）

图一

图二

图三

图四

泛红山玉研究

图五

图六

图七

图八

图九

图十

图十一

图十二

图十三

图十四

这些照片有几个共同的特点：

第一是：阴线槽内的横纹是有意加工的（很明显的是：图一、图三、图五、图十三），有别于其他横纹。这种阴槽内有意加工的“非”字纹，并没有像一般的“非”字纹那样：精加工时，采用轴向打磨的方法，尽量打磨掉“非”字纹（看新的朋友，要加油了）。

第二是：阴线都比较宽，目测在3毫米以上。阴线内的横纹宽度约0.5-2毫米（这个数据对加工工具的分析非常有意义）。

第三是：玉扣和玉鸮比较多。

第四是：玉扣和玉鸮的阴线都在有孔的一面。

第五是：玉鸮的造型比一般的玉鸮简化(这对断代有帮助)。

今天开的脑洞是：这只是当时古人照猫画虎、以讹传讹的结果——古人搞错了！呵呵！

下面来分析一下：

6000年前，没有文字（也有说“有文字雏型”），所有的事情都是口口相传。当时各个部落信息传递不便，语言也不会很统一，这就造成了很多误传。例如这种玉鸮，有的部落可能有传承的实物，有的部落可能没有实物。有实物传承的部落，也不一定理解先人们对玉鸮的加工工艺和加工纹饰。这些只能凭靠巫师的记忆和理解。几千年的口口相传，一定会产生很多异议和偏差。这就形成了“分叉”。在红山玉器里，这种渐变和突变比比皆是，如：。。。。，只不过这一种比较费解——俺的说法是红山图腾“基因突变中”。

对这种加工猜测是这样的：

红山有一种加工工艺：在打牛鼻孔的时候，为了打孔方便，事先在牛鼻孔处加工一横槽，再开始打斜向的牛鼻孔。如：图十四、图十五。当随着技术的进步，在平面上可以直接加工出牛鼻孔的时候，就不需要这个横槽了。可后来的古人就会很困惑：祖先为啥要加工出横槽啊？这时，巫师下旨：必须遵循祖制。否则，和上天无法沟通——违者剁头（真的假的？呵呵）。于是乎就有了：图一至图十三。当然，图五至图十三是发生了进一步的变异（不过从图八上还能看到一点横槽的意思）。至于“非”字纹也是这个道理。先人发现传承的玉器横槽内有“非”字纹（这个“非”字纹实际上是加工后的痕迹）的时候，依然是“遵循祖制”，费了九牛二虎之力，在横槽内加工出来“非”字纹。能加工成这样，在当时也算高科技了。

图十四

图十五

现在找两个更接近的实例。先看图：

图十六

图十七

图十八

图十九

图二十

图二十一

图二十二

图十六到图二十二，都可以清晰地看到开口是用绳割的办法加工的。所以造成了开口弯弯曲曲的。再看下面的图。

图二十三

图二十四

图二十五

图二十六

图二十七

这些开口弯弯曲曲可不是绳割，完全是人工有意所为。为啥呢？还是一样的“遵循祖制”——照猫画虎。不过把曲线做了一点美化而已。

如果还有疑问，请看下面的这一个，就会更明白。

图二十八

图二十九

图三十

这是著名的馆藏马蹄桶器。清晰地看到内孔是用绳割的办法加工的。内壁上留下了凸凹不平痕迹。再看下面的图。

图三十一

图三十二

图三十三

这些内孔壁上的三条、四条、五条，可不是绳割。拙以为：这是古人无法理解马蹄桶器内壁上凹凸不平的线条有何用。于是按巫师的理解，加工成这样的线条。。。呵呵，真心是要难为子孙后代。

俺的脑洞就是这。您的脑洞开成啥样，咱们碰撞一下？

下一篇：收藏杂谈系列（6）——古玉的“亮”

精品欣赏——元青花“猛张飞”

更精彩的——请关注“泛红山玉研究”

泛红山玉研究公众号

泛红山玉研究

请点击右下角“*在看”——拜托了🙏

泛红山玉器 · 目录

上一篇

下一篇

收藏杂谈系列（7）——红山阴线内“非”字纹
探讨（四）

收藏杂谈系列（4）——红山阴线内“非”字纹
探讨（二）（修订2.0）